

**ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ЕГО
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ**

**THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN CRIMINAL LAW AND ITS
IMPLEMENTATION IN SENTENCING**

ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,

магистрантка,

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия».

НИКИТЕНКО ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,

профессор, д.ю.н, доцент,

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный университет правосудия».

IVANOVA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,

undergraduate student,

Federal State Budgetary Educational Institution

of Higher Education "Russian State University of Justice".

NIKITENKO ILYA VIKTOROVICH,

Professor, Doctor of Law, Associate Professor,

Federal State Budgetary Educational Institution

of Higher Education "Russian State University of Justice".

Работа посвящена проблемным вопросам определения понятия принципа справедливости. В частности, автор пытается решить проблему некорректного определения ч.1 ст. 6 УК РФ, а также поднимает вопрос реализации принципа справедливости при условии всех требований ч. 1 ст. 60 УК РФ о назначении лицу, признанному виновным в совершении преступления, справедливого наказания, с учетом личности виновного, путем создания баланса и выравнивая определенных качеств человека и наказания. В результате исследования автором предлагаются варианты решений путем реконструкции законодательной регламентации исследуемых уголовно-правовых институтов.

The work is devoted to problematic issues of defining the concept of the principle of justice. In particular, the author tries to solve the problem of incorrect definition of Part 1 of Article 6 of the Criminal Code of the Russian Federation, and also raises the question of the implementation of the principle of justice, subject to all the requirements of Part 1 of Article 60 of the Criminal Code of the Russian Federation on the appointment of a person found guilty of committing a crime of fair punishment, taking into account the identity of the perpetrator, by creating a balance and leveling certain qualities of a person and punishments. As a result of the research, the author suggests solutions by reconstructing the legislative regulation of the studied criminal law institutions.

Ключевые слова: *наказание, назначение наказания, общие начала назначения наказания, личность виновного, принцип справедливости.*

Key words: *punishment, sentencing, general principles of sentencing, the identity of the perpetrator, the principle of justice.*

Справедливость, как понятие о должном, означает совершение поступков по правде, по совести, по правоте, по закону и содержит требования о соответствии деяния – воздаянию [11].

Р. Неринг определяя справедливость, представлял ее как «равновесие между деянием и последствием его для совершившего это деяние, то есть между злым делом и наказанием, между злым поступком и вознаграждением» [9, с. 176-177].

Содержание справедливости впервые было истолковано древнегреческим философом Аристотелем. Он связывал понятие справедливости с государством и правом, понимаемым как мерило справедливости, регулятором политического общения, суть которых в том, чтобы всем воздать по заслугам [4, с. 55].

Аристотель создал теорию справедливости как основу права, выделив два ее аспекта: уравнительный (справедливость равенства) и распределительный (справедливость, пропорциональность) [6, с. 16].

Первый аспект предполагает изначальное равенство всех граждан перед законом [8, с. 6]. Он имеет место при равноценном обмене материальными ценностями при возмещении ущерба [16, с. 116]. Второй, распределяющий аспект, предполагает индивидуализацию наказания [8, с. 6].

Теория справедливости, разработанная Аристотелем, является общепризнанной и в настоящее время. Она нашла свое выражение и в УК РФ посредством закрепления в статье, согласно которой наказание и иные меры уголовно правового характера, применяемые к виновному, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личности виновного.

В доктринальной литературе справедливо утверждается, что принцип справедливости в уголовном законодательстве имеет комплексный, всеобъемлющий характер, аккумулируя в себе все иные принципы.

Справедливость этого утверждения очевидна. Каждый из принципов уголовного права (законности, равенства, гуманизма) отражает в своем содержании какую-либо частичку качественной характеристики справедливости.

Другие авторы, в частности, В. В. Мальцев [7, с. 131], А. В. Бриллиантов [14, с. 25], также поддерживают данную точку зрения и характеризуют принцип справедливости как совокупность всех принципов уголовного законодательства.

Принцип справедливости развивает и дополняет принципы равенства перед законом и гуманизма, так как основной его задачей является выявление необходимых критериев, в соответствии с которыми обязывает суд при применении наказания и иных мер уголовно-правового характера в каждом конкретном случае учитывать характер и степень общественной опасности совершенного обвиняемым преступления, их характеризующие его данные, индивидуализируя ответственность.

Говоря о том, что в принципе справедливости наличествует принцип гуманизма, следует обратить внимание на то, как назначается та или иная мера наказания женщинам, пожилым людям, тем, у кого имеется заболевание, несовершеннолетним. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений ответственность ужесточается.

Другими словами, если к лицу совершившее преступление будет применена мера государственного принуждения, которая соответствует тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, то самое тяжкое наказание за совершенное деяние будет справедливо.

Таким образом, принцип справедливости при назначении наказания реализуется как путем смягчения ответственности, так и путем ужесточения ответственности за совершение преступления.

Вместе с тем, наказание ограничивает конституционные права и свободы граждан [1], при этом государство в лице правоохранительных органов не имеет право наказывать лицо совершившее преступление без необходимости и надобности. В этой связи, Уголовный кодекс содержит нормы, позволяющие не применять наказание фактически. Например, условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и другие.

Основная задача принципа справедливости – это назначение такого наказания, которое будет справедливо по отношению к преступлению.

Следовательно, принцип справедливости является уравниателем, где государство и право уравнивает различные действия лиц, характеристики этих лиц, определенные ценности, и то наказание, которое понесет лицо, виновное в совершении преступления. То есть создается баланс, который выравнивает определенные качества человека и наказание.

Из содержания ч. 1 ст. 6 УК следует, уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера должны быть справедливыми, то есть соответствовать:

- характеру и степени общественной опасности совершенного преступления;
- обстоятельствам его совершения;
- личности виновного (учет смягчающих, отягчающих обстоятельств и др.).

В литературе ведутся дискуссии по поводу некорректной формулировки характера и степени общественной опасности преступления.

Если исходить из буквального толкования ч.1 ст. 6 УК РФ, то его содержание подходит только к назначению наказания. Вместе с тем, применение наказания является одной из форм реализации уголовной ответственности. При этом уголовный закон содержит три вида мер уголовно-правового характера, которые не относятся к уголовному наказанию: принудительные меры медицинского характера, конфискация, судебный штраф.

Так как такие меры стоят наряду с уголовным наказанием, то они являются противоречием принципу справедливости, предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 6 УК и изложить ее следующим образом:

«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применимые к лицу, совершившему уголовно-наказуемое деяние, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного».

Таким образом, предлагаемая формулировка ч.1 ст. 6 УК, позволит избежать всех возможных противоречий при назначении наказания.

Дополнению также подлежит и п.1 постановления Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015г №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Принцип справедливости неразрывно связан с общими началами назначения наказания, закреплённые в ст. 61 Уголовного кодекса РФ.

Общие начала призваны обеспечить назначение наказания в соответствии со всеми принципами уголовного закона (законности, равенства перед законом, вины, справедливости, гуманизма).

Уголовное наказание, как реакция государства на совершенное преступление, всегда было, есть и, полагаем, останется необходимым и самым действенным средством борьбы с преступностью. В то же время уголовное наказание, в сравнении с иными мерами государственного принуждения, является самым суровым, поэтому его назначение, во-первых,

должно быть, тщательно регламентировано законом, а, во-вторых, – иметь научное обоснование.

Кроме того, для того чтобы виновные несли действительно заслуженное наказание, оно должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени тяжести совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и характеристики личности виновного. Только в этом случае можно говорить о том, что будут выполнены задачи, стоящие перед уголовным законом и достигнуты цели наказания.

Вопрос назначения наказания – это самый сложный процедурный вопрос применения норм уголовного права. Неслучайно законодатель в УК РФ посвятил этому вопросу отдельную 10 главу, включающую 16 статей (за исключением условного осуждения). Достаточно подробная регламентация правил назначения наказания, состоящая не только из общих начал, но и правил обязательного смягчения и усиления наказания нельзя признать исчерпывающей. Доказательство этому – постоянные рекомендации Высшей Судебной инстанции по практике назначения наказания, даваемые в постановлениях Пленума Верховного суда РФ [3].

В доктрине уголовного права высказывается мнение о том, что «исчерпывающая правовая регламентация этого процесса невозможна», поэтому при назначении наказания необходимо достичь оптимального сочетания, «правовых предписаний и усмотрения суда» [13, с. 119].

Именно такое оптимальное сочетание позволит назначать наказание не только в границах законности (альтернативные санкции, широкие пределы между нижними и верхними границами санкций и др.), но и с соблюдением принципов гуманизма и справедливости.

При этом в этом сочетании должна не только сохраняться, но и преобладать ведущая роль законодательных правил, а не судейского усмотрения.

Среди всех правил назначения наказания, сформулированных в УК РФ, первостепенное значение принадлежит общим началам назначения наказания, так как они являются необходимой основой для применения всех других частных правил назначения наказания. Из этой же позиции исходит и наука уголовного права. Об этом, в частности, говорится в работах Б.Х. Сайдамирова [10, с. 12], Т.Ш. Шарипова [15 с. 42], Н.Н. Дударя [5, с. 33] и других исследователей.

Впервые общие начала назначения были законодательно закреплены в ст. 37 УК РСФСР и предусматривали ряд правил, которые позаимствовал и УК РФ, включив их в ст. 60 УК. В тоже время действующая норма была дополнена требованием о назначении лицу, признанному виновным в совершении преступления, *справедливого* наказания. Другое дополнение – учет влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Так, ч. 1 ст. 60 УК РФ требует, чтобы «лицу, признанному виновным в совершении преступления» было назначено «справедливое наказание» в пределах, установленных санкцией статьи Особенной части, «с учетом положений Общей части».

Требование справедливого наказания, как отмечается в литературе, следует рассматривать «как основополагающий принцип его назначения: он пронизывает все требования общих начал назначения наказания и подчеркивает их социальную сущность» [13, с. 121].

Содержание принципа справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ) также показывает, что он, прежде всего, относится к наказанию и иным мерам уголовно-правового характера, применяемым к лицу, совершившему преступление. Прослеживается прямая связь между содержанием принципа справедливости (ч.1 ст. 6 УК РФ) и требованием справедливого наказания (ч. 1 ст. 60 УК РФ).

Формулируя особенности назначения наказания за преступления, которые имеют альтернативные санкции, законодатель устанавливает, что «более строгий вид наказания из чис-

ла предусмотренных... назначается, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания». Само собой разумеется, что, если менее строгий вид наказания может обеспечить восстановление социальной справедливости, нарушенное при совершении преступления, исправление лица, его совершившего, и предупреждение преступлений, то назначение более строгого вида наказания будет не справедливым.

При наличии совокупности преступлений (приговоров) наказание назначается более строгое, чем предусмотрено санкциями статей, входящих в совокупность (ч. 2 ст. 60 УК). В данном случае только наказание, превышающее верхние пределы санкций статей, образующих совокупность, будет справедливым.

Возложенная законодателем на суд обязанность учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК) также является справедливым. Нельзя, например, назначать штраф лицу, который является единственным кормильцем семьи из 3-4 человек, доход которого незначительный.

Суд обязан установить и проанализировать наличие смягчающих и отягчающих обстоятельства, определить их влияние на совершение преступления и решить, какие из них подлежат учету при назначении наказания в сторону его смягчения или усиления.

Кроме того, при осуществлении анализа всех фактических обстоятельств дела суд может признать смягчающими и такие обстоятельства, которые не названы в ст. 61 УК РФ. Правом суда является также признание либо непризнание конкретных обстоятельств отягчающими. Такое право суда объясняется тем, что «вне связи с обстоятельствами совершенного преступления или личностью виновного указанные обстоятельства не существуют» [12, с. 33].

Таким образом, исследовав требования ст. 60 УК РФ, образующие общие начала назначения наказания, можно сделать вывод, что:

- все требования, которые названы ст. 60 УК РФ, должны учитываться только в их совокупности;
- все требования, ст. 60 УК РФ объединяются принципом справедливости наказания, который конкретизирует общий принцип справедливости в уголовном праве, закрепленный в ст. 6 УК РФ;
- общие начала назначения наказания – своеобразный инструмент для индивидуализации уголовного наказания, с учетом принципов справедливости, гуманизма;
- общие начала – одно из необходимых средств, посредством которых решаются задачи, поставленные перед уголовным законодательством (ст. 2 УК РФ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»//Российская газета, № 295, 29.12.2015.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета, № 0 (4358), 07.05.2007 (утратило силу).
4. Воронин В. Н. Реализация принципа справедливости при назначении наказания как индикатор качества уголовного закона.// Вестник ТеГУ. Серия «Право». 2014г. №4. С.55-72.
5. Дударь Н.Н. Общие начала назначения наказания: Дисс. ... канд. юрид. наук.М.,2004.199с.

6. Кобликов А.С. Юридическая этика. ООО«Юридическое издательство НОРМА».2018.176с.
7. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 692 с.
8. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ. Москва: Эксмо. 2018. 720 с.
9. Рудольф фон-Неринг. Цель в праве. Т.1. пер. с нем. СПб., 1881. 412 с.
10. Сайдамиров Б.Х. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с бандитизмом: по материалам Республики Таджикистан: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. СПб., 2002. 22 с.
11. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации/сост. О. А. Платонов. М.: Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации». 2000г. // Электронная библиотека «ModernLib» URL: <http://modernlib.ru/books/platonov> (дата обращения 25.03. 2022).
12. Татарников В.Г. Принцип справедливости и его отражение в общих началах назначения наказания // Глаголь правосудия. 2018. № 4(18). С. 31-35.
13. Тулиев И.Р. Общие начала назначения наказания по уголовному праву Таджикистана.// Вестник РУДН, серия Юридические науки, 2010, № 4. С. 118-129.
14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. 1184 с.
15. Шарипов Т.Ш. Условное освобождение от отбывания наказания: проблемы теории, законодательства и практики: по материалам Республики Таджикистан: Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 521 с.
16. Швандерова А.Р., Асташев Р.В. О реализации принципа справедливости в уголовном праве. //Актуальные проблемы современного права. 2019. №1. С. 115-123.

© Иванова Е.А., Никитенко И.В., 2022.